

19 MART

2025

PSIOXOLOGIYA VA JAMIYAT: ILM-FAN VA AMALIYOT

Professor Ergash G'oziyevich G'oziyev xotirasiga
bag'ishlangan xalqaro hamkorlar ishtirokidagi
To'rtinchi ilmiy-amaliy
konferensiya materiallari

Google Scholar indexed

CYBERLENINKA

Google
scholar

O'zbekiston Milliy
Universiteti

www.nuu.uz

O'zbekiston Respublikasi Oliy
ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi

www.edu.uz

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

IJTIMOIIY FANLAR FAKULTETI

PSIXOLOGIYA KAFEDRASI

**PSIXOLOGIYA VA JAMIYAT:
ILM-FAN VA AMALIYOT**

**Professor Ergash G'oziyevich G'oziyev xotirasiga bag'ishlangan xalqaro
hamkorlar ishtirokidagi To'rtinchi ilmiy-amaliy
konferensiya materiallari**

19-mart 2025-yil

**Toshkent
«Ma'rifat»
2025**

ESHITISHDA NUQSONI MAVJUD BOLALARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.

F.S.Mamirova

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Dunyoda nogironlarning ta'lim olish, ularning mavjud nuqsonlarini muvaffaqiyatli tuzatish, psixologik-pedagogik rehabilitatsiya qilish, nogironlarning ijtimoiy moslashuvi uchun maqbul shart-sharoitlarni ta'minlashga, hamda, ta'lim-tarbiyasini psixologik qo'llab-quvvatlash jarayonini takomillashtirish maqsadida butun dunyoda pedagogika, psixologiya va tibbiyot yo'nalishlarida kognitiv jarayonlar, shaxs xususiyatlari va emotsional sohani o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, eshitishda nuqsoni mavjud o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini, ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlarini o'rganish, ularning motivatsion sohasi va hissiy barqarorligini o'rganish masalaning dolzarbligini belgilaydi.

Respublikamizda imkoniyati cheklangan barcha bolalar uchun maxsus ta'lim tizimi mavjud va bu tizim bolalarni maxsus maktab, maktab-internatlarda ta'lim olishini ta'minlab kelmoqda.

Bilamizki, ko'p hollarda eshitish buzilishlari bolalarda turli infeksiyon kasalliklar oqibatida yuzaga keladi. Meningit, otit, gripp kasalliklarini infeksiyon-yuqumli kasalliklar qatoriga kiritish mumkin. Eshitish buzilishlari ichki, o'rta, tashqi quloqlarning shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Ichki quloq va quloq nervi shikastlangan bo'lsa, ko'p holatlarda karlik, agar o'rta qo'loq shikastlangan bo'lsa, eshitish pasayishi kuzatiladi. Maktab davrida ovoz tassurotlarining yuqori chastotasi ham, eshitishning yuqori chastotasi ham eshitish qobiliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Bolada eshitish nuqsoni yuzaga kelishga homiladorlikning noqulay davom etishi, onaning virusli kasalliklari ham muhim rol o'ynaydi (qizamiq, gripp). Eshitish buzilishi sabablari eshitish sezgilarining tug'ma deformatsiyasi, eshitish nervining atrofi, ximik zaharlanish, tug'ish davridagi travmalar, mexanik travmalar, kuchli ovoz ta'sirotlarining akustik ta'siroti bo'lishi mumkin.

Eshitish buzilishlari yuzaga kelishida kasbiy omillar ham katta ahamiyatga ega. Karlar oilasida eshituvchilar oilasiga qaraganda ko'p miqdorda kar bola tug'iladi. Shuningdek, yaqin qarindoshlar nikohida va er-xotin yoshi o'rtasida katta farq ham eshitish buzilishlariga sabab bo'lishi mumkin. Aroqxo'r ota-onalar, kensok kasalligi turli xromasomali kasalligi mavjud oilalar (uchuvchi va suvga sho'ng'uvchilar)da ham eshitishda nuqsoni mavjud bolalar tug'ilishi kuzatiladi.

Biz bilamizki, kognitiv jarayonlar o'zaro chambarchas bog'liq bo'ladi. Ulardan qay biri o'z funksiyasini bajarishdan to'xtasa, bolaning ruhiy jarayonlarning tarkib topishiga va bolaning umuman barkamol bo'lib o'sishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Nutq eshituv organlari vositasi bilan idrok etishga asoslangan bo'lib, atrofdagilarga taqlid etish yo'li bilan rivojlanib boradi. Og'zaki nutqning shakllanishida eshituv analizatori, nutqni harakatga keltiruvchi analizator ishtirok etadi. Nutqni harakatga keltiruvchi analizator eshituv analizatori bilan mahkam bog'langan holda ishlaydi.

Kognitiv jarayonlar bolalar ruhiy jarayonlarining tarkib topishiga va bolaning umumiy barkamol bo'lib o'sishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bilamizki, nutqni harakatga keltiruvchi analizator eshituv analizatori bilan mahkam bog'langan holda ishlaydi. Bola nutqining o'z vaqtida va to'g'ri rivojlanishi aqliy rivojlanishining asosidir. Sezgi, idrok, diqqat, xotira, tafakkur, nutq va boshqa shu singarikognitiv jarayonlar bolaning aqliy rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalardagi ko'ruv sezgisi va idroki eshituvchi bolalar darajasida bo'ladi hamda eshitishda nuqsoni bor bolalar eshituvchi bolalar ahamiyat bermaydigan tashqi olam xususiyatlari va nozikliklariga ahamiyat beradi degan qarashlar tadqiqotlarda dalillangan.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda fikrlash operatsiyalari eshituvchi bolalarga nisbatan kech shakllanadi. Analiz va sintez jarayoni rivojlanishida ham orqada qolish kuzatiladi.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning eshituv sezgisiga qaraganda ko'ruv sezgisining ustunligi, harakat sezgisining, teri-taktil sezgilarning faolligi kuzatilishi haqidagi fikrlar asosida ulardagi qolgan kognitiv jarayonlarni rivojlantirishga e'tibor berish zarur.

Aholi o'rtasida nogironlikka olib keluvchi kasalliklar bo'yicha ma'lumotlar berib borish hamda ularda nogironlarga nisbatan tolerantlikni shakllantirish, salomatligi cheklangan shaxslar va ular yaqinlarining ijtimoiy moslashuvini ta'minlashga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Выготский Л.С. Основы дефектологии // Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1983.
2. Mamirova F.S. Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarda kognitiv jarayonlar rivojlanishi muammosio'rganilganligining nazariy asoslari// «Buxoro psixologiya va Xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi» ilmiy-amaliy jurnal – Бухара, 2024. – № 1/7. – B. 40-44. (19.00.06)
3. Mamirova F.S. Zaif eshituvchi bolalarda mantiqiy xotira rivojlanishining psixologik xususiyatlari // «Buxoro psixologiya va Xorijiy tillar instituti ilmiy

ахборотномаси» ilmiy-amaliy jurnal – Бухара, 2024. – № 7/11. – В. 118-122.
(19.00.06)

4. Мамирова.Ф.С. Образное мышление как психологический фактор развития слабослышащих детей // Психология XXI столетия Самарканд. Ярославль: 2024. – № 1. – В. 218-219. (19.00.06)

48. Bekmurodova V.B. KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING PSIXOEMOTSIONAL HOLATLARI	128
49. Zaylovidinov J.N., Daliyeva F. O'SMIRLIK DAVRIDAGI INQIROZLARNING PSIXOLOGIK ASPEKTLARI	131
50. Davronova M.T. SALOMATLIGI CHEKLANGAN KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING KOGNITIV SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR	134
51. Ergasheva M.J., Odilova D.O. O'YIN-HISSIY YOLG'IZLIK VA DEPRIVATSIYANI YENGISH USULI SIFATIDA	137
52. Shernaeva Sh.A., Ergasheva Sh.Z KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA MAKTABGA MOSLASHUVINING IJTIMOY PSIXOLOGIK OMILLARI.	139
53. Fayzullayev A.Z. SHAXS PSIXOLOGIK FAROVONLIGINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLARI	141
54. Gaziyeva F.E. SHAXSNING MOSLASHUV SALOHIYATI	144
55. Maxkamova L.M., Kadamova M.B. YETUKLIK DAVRIDA O'Z-O'ZINI BAHOLASH TIZIMINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	147
56. Majidov N.M. TALABALARNING BILIM OLIH JARAYONIDA PSIXOLOGIK TO'SIQLAR VA ULARNI YENGISH YO'LLARI	150
57. Mamirova F.S. ESHITISHDA NUQSONI MAVJUD BOLALARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.	153
58. Odilova N.G., Olimova N.F. AYOLLARDA DISMORFOMANIYA SHAKLLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR	155
59. Omirezakov O.P. MAKTABDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYA FANINING O'RNI	159
60. Pyroh H. V. COPING STRATEGIES AS COMPONENTS OF PERSONALITY BEHAVIOR IN STRESSFUL SITUATIONS	161
61. Ro'ziyeva M.Z. O'SMIRLARDA PSIXOLOGIK HOLATNING O'ZIGA XOSLIGI	164
62. Shernayeva Sh.A., Sayfiyeva N.S. KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA XOTIRANI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR O'RNI	167
63. Shoraxmetova A.D. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PERSONAL VALUE REASSESSMENT IN THE MIDLIFE CRISIS	169
64. Tulyaganova R.X AYOLLARDA TANA MEN OBRAZI VA O'Z-O'ZINI QADRLASH ORQALI PSIXOLOGIK SALOMATLIKNI BARQARORLASHTIRISH	172
65. Xaydarov M.R. ZAMONAVIY VOLEYBOLDA HUYUM HARAKTINING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI.	175
66. Yoqubova G.E. SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA STRESS VA DEPRESSIYA DARAJASINI BAHOLASH	177
67. Yusufaliyeva A.Y. ZAIF ESHITUVCHI O'QUVCHILARNING TA'LIM MUASSASASIDAGI IJTIMOY MOSLASHUVI	179
68. Zahurska I.S. VALUES AS GUIDELINES IN THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE OF CHILDREN	182
69. Zaylovidinov J.N. NIZOLARNI HAL QILISHDA UCHINCHI TOMON ISHTIROKINING AHAMIYATI	185
70. Zokirov U.M. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARI YOSH GURUHLARINING PSIXOLOGIK VA JISMONIY RIVOJLANGANLIK DARAJASINING XUSUSIYATLARI	188
71. Anormatova L.S. O'SMIRLARDA PSIXOEMOTSIONAL HOLATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	191